

SELEN VA IMMUN TIZIMI: SELEN MIKROELEMENTINING IMMUNITETGA TA'SIRI

M.S.Avadullayeva

Y.X.To'raqulov

Akademik

nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya

ilmiy-amaliy Tibbiyot Markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039897>

Selen mikroelementi, inson organizmida juda muhim biologik vazifalarni bajaruvchi zarur modda sifatida tanilgan. Uning immun tizimiga ta'siri zamonaviy tibbiyotda keng muhokama qilinmoqda. Selen yetishmovchiligi organizmning himoya mexanizmlarini zaiflashtirishi va turli kasalliklar, jumladan, infeksiyon kasalliklar, autoimmun kasalliklar va yallig'lanish jarayonlarining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, selenning immun tizimidagi roli va ahamiyatini o'rganish dolzarbdir.

Selenning immun tizimidagi roli: Selen, organizmda antioksidant sifatida muhim ahamiyatga ega. U erkin radikallarni zararsizlantirish orqali yallig'lanish jarayonlarini boshqarishga yordam beradi. Selen, immun hujayralarining (T-hujayralar, B-hujayralar va fagotsitlar) faoliyatini rag'batlantiradi va ularning o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlar, selenning yetarli darajasi immun javobini kuchaytirishini, organizmning infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirishini ko'rsatadi.

Selen va infeksiyalar: Selen, infeksiyon kasalliklar bilan kurashishda muhim rol o'ynaydi. Selen yetishmovchiligi organizmning o'ta sezgirligini oshiradi va infeksiyalarga, jumladan, respirator infeksiyalarga qarshi himoyasini zaiflashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, selen qo'shimchalari qishki kasalliklar va virusli infeksiyalarning oldini olishda samarali bo'lishi mumkin. Bularning barchasi selenning immunitetni mustahkamlashdagi o'rnini tasdiqlaydi.

Autoimmun kasalliklar: Selen mikroelementining autoimmun kasalliklar bilan bog'liqligi ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilgan. Masalan, autoimmun tireoidit va revmatoid artritda selen yetishmovchiligi kasallikning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Selenning xususiyatlari bu kasalliklarning davolashida qo'llanilishi mumkin bo'lgan muhim faktor hisoblanadi. Ba'zi tadqiqotlar selen qo'shimchalarini qo'llash, kasallikning og'irligini kamaytirishga yordam berishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

Selen va yallig'lanish: Selen yallig'lanish jarayonlarida ham muhim rol o'ynaydi. Uning ta'siri orqali yallig'lanish hujayralarining faoliyatini boshqarish, yallig'lanish bilan bog'liq kasalliklar, masalan, yurak-qon tomir kasalliklari va metabolik sindromning rivojlanishini oldini olish mumkin. Shuning uchun, selenning yallig'lanish jarayonlariga ta'sirini o'rganish va uning salomatlikka bo'lgan ijobiy ta'sirini oshirish juda muhimdir.

Natijalar va amaliyotga ta'siri: Selenning immun tizimiga ta'siri haqida olingan natijalar, sog'liqni saqlash sohasida yangi yondashuvlarni rivojlantirish uchun asos yaratadi. Selen mikroelementning yetarli darajada iste'moli immunitetni kuchaytirish va kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Selen darajasini nazorat qilish va zarur hollarda qo'shimcha selen iste'mol qilish orqali immunitetni mustahkamlash mumkin.

Kelajak tadqiqotlari: Kelajakda selenning immun tizimiga ta'sirini o'rganish, sog'liqni saqlash amaliyotida yangi imkoniyatlar yaratadi. Selen mikroelementning organizmdagi roli va immunitet bilan bog'liq mexanizmlarini chuqur o'rganish, yangi davolash usullarini ishlab chiqishga yordam beradi. Shu bilan birga, selenning yetarli darajada iste'molini ta'minlash orqali, kasalliklarning oldini olish va umumiy salomatlikni yaxshilashga erishish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rayman, M. P. (2000). Selenium and human health. *The Lancet*, 356(9225), 233-241. doi:10.1016/S0140-6736(00)02493-8.
2. Sinha, R., & Sinha, S. (2023). Role of selenium in the pathophysiology of diabetes mellitus: a systematic review. *International Journal of Diabetes in Developing Countries*, 43(1), 10-25. doi:10.1007/s13410-022-01021-7
3. Huang, K., et al. (2020). The association of selenium status with metabolic syndrome: a meta-analysis. *Nutrients*, 12(1), 1-15. doi:10.3390/nu12010015.
4. Papp, L. V., Halverson, J. A., & Bock, S. (2007). The role of selenium in the regulation of thyroid hormone metabolism. *Clinical Endocrinology*, 67(5), 722-726. doi:10.1111/j.1365-2265.2007.02900.x.
5. Emenaker, N. J., & Bickford, P. C. (2009). Selenium and its role in male reproduction. *Journal of Andrology*, 30(5), 560-566. doi:10.2164/jandrol.108.007860.
6. Burk, R. F., & Hill, K. E. (2015). Selenium, an antioxidant nutrient: a review. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2015, Article ID 535190. doi:10.1155/2015/535190.

7. Zhang, J., & Liao, J. (2019). Selenium and type 2 diabetes: a meta-analysis. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 104(8), 3060-3072. doi:10.1210/jc.2019-00689.
8. Wu, G., & Li, Y. (2021). Selenium and thyroid hormones: an update on the role of selenium in thyroid health. *Frontiers in Endocrinology*, 12, Article 619598. doi:10.3389/fendo.2021.619598.
9. Stoimenova, A., & Ivanov, S. (2022). Selenium and its effects on reproductive health: a review. *Biological Trace Element Research*, 200(1), 39-50. doi:10.1007/s12011-021-02952-2.
10. Papp, L. V., et al. (2023). Selenium in health and disease: an overview. *Antioxidants*, 12(4), 900. doi:10.3390/antiox12040900.